

ANDIJON DAVLAT
CHET TILLARI
INSTITUTI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TALIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ANDIJON LUG'ATSHUNOSLIK VA
TARJIMASHUNOSLIK
AMALIY-ILMIY INNOVATSIYALAR MARKAZI

Xalqaro
ilmiy–amaliy anjuman
materiallari

2

**“O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY LUG‘ATSHUNOSLIK VA
TARJIMASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI
(bir tilli, ko‘p tilli, terminologik, frazeologik hamda
elektron lug‘atlar tuzish masalalari)”**

15-SENTYABR 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY
LUG‘ATSHUNOSLIK VA
TARJIMASHUNOSLIKNING
DOLZARB MASALALARI**

Bir tilli, ko‘p tilli, terminologik, frazeologik hamda elektron lug‘atlar tuzish masalalari mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

II QISM

**Andijan,
2023-yil 15-sentabr**

автореф. – Тошкент, 1993. – 54 б.

3. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд, 2007. – 148 б.

4. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий кўлланилиши: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. – Самарқанд, 2002. – 24 б.

5. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий кўлланилиши: Филол. фан. ном. дис. – Самарқанд, 2002. – 136 б.

O'ZBEK VA NEMIS TA'LIM TIZIMIGA DOIR LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI

Astonova Go'zalxon Raxmonaliyevna,
o'qituvchi, FDU

Annotatsiya. Ushbu maqolada Germaniya va O'zbekiston ta'lim tizimi haqida fikrlar yuritilib, mamlakatlarning ta'lim tizimidagi o'ziga xos jihatlari haqida izohlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim dargohlari, temir intizom, ta'lim siyosati.

Annatation. This article discusses the education system of Germany and Uzbekistan, comments on the specific aspects of the education of the countries.

Keyword: quality of education, educational institutions, iron discipline, educational policy.

Аннотация. В данной статье рассматривается образовательная система Германии и Узбекистана, комментируются особенности образовательной системы этих стран.

Ключевые слова: качества образования, образовательные учреждения, железная дисциплина, образовательная политика.

Har bir zamonaviy jamiyat xususiy ta'lim tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda, chunki u kelajak avlodni shakllantirish va mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Turli mamlakatlarda o'ziga xos tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlardan kelib chiqib, ta'limni tashkil etishda turlicha yondashuvlar mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ2909-sonli qarori oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy

malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan.[1, 5]

Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, unga o'qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ixtisoslik yo'nalishlarini takomillashtirish borasida katta ishlar qilindi va qilinmoqda. [2, 30];

Mazkur qarorda professor-o'qituvchilarning kasb mahoratini, pedagog xodimlarning malakasini oshirish, shuningdek, ularning xorijiy hamkor oliy o'quv yurtlarida malaka oshirishi, magistratura, doktoranturada ta'lim olishi hamda respublikamizning tayanch oliy o'quv yurtlari qoshida qayta tayyorgarlikdan o'tishi va malaka oshirishi ta'lim sifati va samaradorligini yuksaltirishda asosiy vazifa sifatida qo'yildi. Mamlakatning har bir oliy ta'lim muassasasi bilan AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va shu kabi boshqa davlatlarning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarining o'rnatilgani o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Germaniya – jahon ilm-fani va madaniyati markazlaridan biri. Bu mamlakat Gyote, Gegel, Betxoven, Nitshe, Eynshteyn singari olim va ijodkorlarni yetishtirgan va dunyoga mashhur qilgan, ildizi asrlarga borib taqaluvchi ilmiy maktablar maskani. Xalqaro doirada e'tirof etilgan nemis ta'lim muassasalarida mustaqil fikr hamda keng dunyoqarash shakllanishiga alohida e'tibor beriladi. Nemis xalqiga xos temir intizom, birso'zlik xislatlari ham aynan ta'lim dargohlarida shakllanadi.

Germaniya Federativ Respublikasi Yevropaning markazida joylashgan bo'lib, to'qqiz qo'shni davlat bilan o'ralgan. Milliy hududi 357 000 km²ni tashkil etadi. Germaniyada tahminan 83 million aholi istiqomat qiladi, bu uni Yevropa Ittifoqidagi (Yevropa Ittifoqi) eng gavjum davlatga aylantiradi. 19 milliondan ortiq aholi migratsiya tarixiga ega, shu jumladan 9 milliondan ortiq chet elliklar va 9,8 milliondan ortiq Germaniya fuqarolari. Davlat va rasmiy til nemis tilidir. Brandenburg va Saksoniyada sorb (vend) tilidan foydalanish bo'yicha maxsus qoidalar mavjud.[3, 86]

GFR – federativ respublika. Amaldagi konstitutsiyasi – Das Grundgesetz 1949-yil 23-mayda qabul qilingan, unga 1954, 1956, 1990, 1993 va 1994-yillarda qo'shimchalar kiritilgan. Davlat boshlig'i – federal prezident. 1949 yildagi Konstitutsiya (R1) an'anaviy federal tartibni, xususan, ta'lim, fan va madaniyat sohalarida davom etishini belgilaydi. Madaniy suverenitet deb ataladigan sohalarida qonunchilik va boshqaruv uchun asosiy javobgarlik federal shtatlar zimmasiga tushadi. Federalizm Germaniyaning tarixan rivojlangan mintaqaviy tuzilishiga adolatni ta'minlaydi va hokimiyatlar bo'linishining elementi va demokratik davlatda xilma-xillik, raqobat va fuqarolarga yaqinlik kafolati hisoblanadi. Federalizmdan tashqari, Germaniya Federativ Respublikasi ta'lim tizimi – *das Bildungs- und Erziehungswesen* uchun mafkuraviy va ijtimoiy plyuralizm asosiy tamoyil hisoblanadi.[4, 25-27]

Nemis ta'lim tizimining bosh organi *Kultusministerkonferenz* (KMK) –Ta'lim va Madaniyat Vazirlari Kengashi bo'lib, Germaniyaning turli federal shtatlari ta'lim vazirlarini birlashtirgan tashkilotdir. U mamlakatning turli hududlari o'rtasida hamkorlik, ta'lim va madaniyat siyosatini uyg'unlashtiruvchi organ bo'lib xizmat qiladi. O'zbek ta'lim tizimida mazkur vazifa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi zimmasida bo'lib, u ta'lim va madaniyatga oid bir necha vazirliklar hamkorligini ta'minlaydi.

KMKning maqsadi Germaniyada ta'limni rivojlantirish va standartlashtirish, ilg'or tajriba almashinish, shuningdek, muhim ta'lim muammolariga umumiy yondashuvlarni ishlab chiqishdir. KMK ta'lim standartlari, imtihonlar, malakalarni tan olish, kasb-hunar ta'limi, chet tillari, ilmiy tadqiqotlar va ta'limning boshqa jihatlarini kabi turli mavzulardagi masalalarni hal qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори. 2017 йил, 20 апрель.
2. Миралиева Д. Жаҳон таълим тизими. Ўқув услубий мажмуа. Т.: Иқтисодиёт., 2016 й., Б.30
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Germaniya>
4. Финк Д.А. Система образования в Федеративной Республике Германии. Право и государство, № 3-4 (76-77), 2017. С.25-37

ҲОЗИРГИ НЕМИС ТИЛИДА ЯНГИ МАЪНОЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ ОМИЛЛАРИ

Ахмедов А.Б.,
Қарши ДУ Немис тили ва адабиёти
кафедраси доценти, (PhD)

Аннотация. Мақола ҳозирги немис тилида янги маъноларнинг ҳосил бўлиш омилларини ўрганишга бағишланган.

Таянч сўзлар: неологизм, янги маъно, метафорик кўчим, метонимик кўчим.

Аннотация. Статья посвящена изучению факторов формирования новых значений в современном немецком языке.

Ключевые слова: неологизм, новое значение, метафорический перенос, метонимический перенос.

Annotation. The article is devoted to the study of the factors of formation of new meanings in the modern German language.

Keywords: neologism, new meaning, metaphorical transfer, metonymic transfer.

MUNDARIJA

IV SHO‘BA QIYOSIY VA CHOG‘ISHTIRMA LINGVISTIKA VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI

88. Абдурахимова Ф. Оламнинг лисоний манзарасида ясама сўзларнинг ўрни.	4
89. Abduvaliyev M.A. Nutqiy akt tiplari va pragmatik ma’no xususida.	7
90. Abduvalieva X.L. Ingliz va o‘zbek tillarida hunarmandchilik terminlarining struktur xususiyatlari.	13
91. Adimova N.K. Cultural peculiarities of English and Karakalpak phraseological units.	17
92. Alimbekova M. Jadid namoyandalari asarlaridagi grammatik vositalarning o‘ziga xos xususiyatlari.	21
93. Alieva N.K., Otakhonova N.I. The impact of internet slang on virtual communication: exploring twitter slang in Russian and Uzbek languages.	27
94. Amonova Z.B. Nemis va o‘zbek tillarida destruktiv ta’sirni ifodalovchi fe’llarning ma’no tadqiqi.	32
95. Анарбоева И.О. Француз ва ўзбек тилларида феъл ва феълли гуруҳ такрорий номинацияларининг типологик таҳлили.	34
96. Ашууров М.У. ”Қиёс” концептуал семантикаси вербализаторларининг фреквентал жихатлари.	37
97. Ашууров М.У. ”Қиёс” концепти вербализаторларининг универсал жихатлари.	41
98. Ashurova M.S. Ingliz va o‘zbek tillarida rasmiy xatlarning kommunikativ-pragmatik xususiyatlari.	45
99. Asronova M.M. O‘zbek tili paremiyalarining turli diskurslarda aks etishi.	51
100. Astonova G.R. O‘zbek va nemis ta’lim tizimiga doir leksik birliklarning ifodalanishi.	53
101. Ахмедов А.Б. Ҳозирги немис тилида янги маъноларнинг ҳосил бўлиш омиллари	55